

SPORTCHILARNI MUSOBAQALARGA PSIXOLOGIK JIHATDAN TAYYORLASH

Mirzayorova Mavjuda O'ktam qizi

Termiz davlat universiteti sport faoliyati va boshqaruvi

Sportchi yoki jamoa a'zolarining sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishi, birinchi navbatda, ularning psixologik, ma'naviy, mafkuraviy, irodaviy, jismoniy, texnik, taktik tayyorgarligiga bog'liq. Sport amaliyotida bo'lajak musobaqalarga psixologik jihatdan alohida tayyorgarlik ko'rgan sportchilarning ko'pincha g'alaba qozonishi ilmiy isbotlangan. Demak, sport mutaxassisleri va murabbiylar sportchilarni musobaqaga psixologik jihatdan tayyorlashga alohida e'tibor berishlari maqsadga muvofiqdir. Buning uchun ulardan sportchini musobaqaga psixologik tayyorlash bosqichlarini nazariy va amaliy jihatdan puxta bilishlari talab qilinadi. Ma'lumki, sport turlari har xil bo'lganidek, sportchilarning musobaqaga tayyorligi va ularning musobaqada paydo bo'ladigan emotsional-hissiy ta'sirlanish darajalari ham turlicha bo'ladi. Ba'zi bir sportchilarda sport malakalarining qiyinchilik bilan hosil bo'lishi; boshqasida esa kuchli hissiy ta'sirlanish, xavotirlanish, vahimaga tushish; uchinchisida asab tizimining zaifligi; to'rtinchisida hissiyotlarining tez o'zgaruvchanligi sababli sport musobaqalarida yuqori ko'rsatkichlarga erishishi juda og'ir bo'ladi. Bunday sportchilar bilan psixologik tayyorgarlik ishlari olib borilmasa, sport musobaqalari juda qiyin kechadi. «Psixologiya» fanining isbotlashicha, kuchli muvozanatli asab tizimiga ega bo'lgan sportchilar sport musobaqalarida va olimpiada o'yinlarida barqaror ko'rsatkichlarga erishib kelganlar. Inson organizmining aqliy, psixik va jismoniy imkoniyatlari cheksizdir. Sportchilarda bunday sifatlarni rivojlantirish, kundalik hayotda amaliy qo'llashni yoshlik davridan boshlash kerak. Buning uchun sportchilar o'z a'zolari faoliyat funksiyalarining xilma-xil qonunlarini bilib, ulardan aqliy mehnat unumdorligini o'stirishda, psixik va jismoniy faollik darajasini oshirishda to'g'ri va o'rinli foydalana bilishi nihoyatda muhim. Xalqaro sport musobaqalarida sportchilarning yomon ko'rsatkichlari faqat ularning jismoniy, texnik yoki taktik tayyorgarligiga bog'liq bo'lmasdan, balki ularning musobaqadan oldingi tayyorgarlik holatiga ham bog'liq ekanligini ancha batafsil tushuntirib berishga erishgan. Sportchining musobaqa jarayonida psixik hayajonlanish holati xilma-xil shakllarda ifodalanadi. Ularning musobaqadan oldingi yuqori darajadagi psixologik tayyorgarlik holati qiyin va murakkab sharoitlarda ham o'zini tuta bilishi, o'zini to'g'ri boshqarishida ko'rinadi. Sportchining musobaqadan oldingi psixik holati uning oldingi turli xil musobaqalarda

erishgan muvaffaqiyatlariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Ayrim olimlarning fikricha, miyada hosil bo'lgan o'rtacha qo'zg'alish musobaqada yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi. Agar miyadagi qo'zg'alish start olish vahimasi darajasigacha etib borsa, qo'zg'alish yuqori bo'ladi, oqibatda sportchining musobaqadagi natijalari yomon ko'rsatkichlar bilan tugallanadi. Sportchining musobaqaga tayyorgarlik holati asab tizimining ta'sirchanligiga ham bog'liq bo'ladi. Sportchining musobaqaga tayyorgarlik holati - oldingi musobaqalarda o'z kuchini qanday safarbar etganligiga ham bog'liq bo'ladi. Ba'zi sportchilarda uchraydigan psixologik faollikning zaifligi, dangasalik, fikrlash qobiliyatining torligi, tashabbussizlik qanday va qaerdan paydo bo'ladi? Tabiiyki, bolalikdan ma'lum bir sport turiga intilish hayotiy zaruratdir. Biroq ayrim hollarda ota-onalar, tarbiyachi va murabbiylarning e'tiborsizligi natijasida ba'zi sportchilar o'z faoliyatlarida tabiat va jamiyat sirlarini tushuna olmay turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Murabbiyning asosiy vazifasi sportchilarning sevimli sport mashg'ulotlari yordamida aniq sport turiga, qolaversa, hayotga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil mashq qilishga odatlantirish, umidsizlik va dangasalikka berilishiga yo'l qo'ymaslikdir. Murabbiy zarur bo'lganda psixolog vazifasini ham bajarib, sportchilarni kelajakka ishonib yashashga o'rgatsa, ularning o'z kuchiga ishonchi oshadi, axloqli va odobli bo'ladi, mustaqil fikr yuritish qobiliyati o'sadi, sportchilarda irodaviy sifatlar va xarakterning ijobiy xislatlari shakllanadi, ongli ravishda ijtimoiy faoliyat turlariga bo'lgan qiziqishlari ham ortib boradi. Sport murabbiysi jamoa psixologi bilan birgalikda sportchining mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshirsa yoki mashqlarni o'zlashtirishdagi psixik va aqliy to'siqlarni engishiga yordamlashsa, sportchining o'qish va sport faoliyatida uchraydigan sovib ketish kabi salbiy hissiyotlarini o'z kuchi bilan engib o'tishga o'rgatsa, sportchining mashg'ulotlarga bo'lgan faollik darajasi yanada rivojlanadi. Murabbiy o'z shogirdlarini jismoniy mashqlarni bajarayotganida, boshqa bir sportchi shaxsi bilan taqqoslamasligi maqsadga muvofiq. Sportchining mashg'ulotlarga qiziqishining susayishi, yalqovlanib borishi, mashqlarni puxta o'zlashtirmasligining asosiy sabablari ko'p jihatdan murabbiyning sport mashqlarini sifatli o'tishi, jismoniy madaniyat va sportga doir bilimlarni puxta egallamaganligi, ijtimoiy tafakkurining zaifligi; shogirdlarining ruhiy holatlarini chuqur tahlil qila olmasligi pedagogik mahorati, bilimi va malakalarining yaxshi tarkib topmaganligidadir. Sportchilarning harakatli o'yin hamda mashqlarni bajarish uslublari ular ijtimoiy psixologik jihatdan shaxsini va ichki dunyosini ochib beradi. YUqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, sportchilarni sport musobaqalariga psixologik jihatdan tayyorlash, ularning jismoniy va psixologik tayyorgarlik darajasini yanada oshirish - sport amaliyotida sportchilarning ko'pincha g'alaba qozonishi ilmiy isbotlangan. Demak, sport mutaxassisleri va murabbiylar sportchilarni

musobaqaga psixologik jihatdan tayyorlashga alohida e'tibor berishlari maqsadga muvofiqdir.

Bu sifat barcha sportchilarga kerakli bo'lgan va uni shug'ullanishni birinchi qadamlaridanoq, shakllantirish kerak bo'lgan sifatdir. Tabiiyki, uni asosi bo'lib, irodaviy sifatlar hisoblanadi. Musobaqa sharoitida psixik barqarorlikni shakllantirishni ba'zi ko'rinishlari.

Birinchi- psixik barqarorlik tashqi muhit ta'sirida vujudga keladi. Keyinchalik sportchi mahoratliroq bo'lsa, shunchalik uni psixikasi barqarordir. Chunki u tashqi ta'sirlarga kamroq e'tibor qaratadi va diqqatini yig'ib olishi tezroq kechadi.

Ikkinchidan- psixik barqarorlikni buzuvchi, tashqi ta'sirlarni qabul qilishni yangi shakliga o'tishda yordam berish kerak. Shu sportchiga tushuntirish lozimki, buzuvchi omillar sportchini tafakkurida shakllanadi va sportchini o'zi eshitgan va ko'rganlarini psixikasiga xavfli qilib qo'yiladi.

Uchinchi- sportchini harakatlarini kuzatib va uni o'z tahlilidan foydalanib, tashqi ta'sirlardagi asosiy omillarni aniqlash. Bu omillarni, ya'ni salbiy omillarni topish.

To'rtinchidan -shogirdlarni hech qachon ruhiy tushkunlikka tushmaslikka o'rgatish kerak, xoh o'qishda, xoh sportda bo'lsin.

Bu erda o'tmishdagi buyuk Kanadalik xokkeychi Fil Espozito so'zlarini eslash mumkin. —Agar tushkunlikka berilsa, bu tamom, bu ma'lum, men anchadan buyon xokkey o'ynayman va bunday sharoitda samarali bo'lib, mashg'ulotlar ekanini bilaman—degan edi u.

Bu to'g'ri. Faqat ish, faqat mashg'ulotlar avvalgi holatni tiklashi mumkin. Agar musobaqalarda muvaffaqiyatsizlikka duch kelinsa, yutkazilsa, bunda ham tushkunlikka tushmaslik kerak. Shug'ullanuvchilar mashg'ulot-g'alabaga bo'lgan yo'l ekanligini bilishsin.

Mag'lubiyat sababi sportchiga ma'lum va ko'p hollarda bu-psixik barqarorlikni yo'qotish.

Beshinchidan -psixik barqarorlikni saqlab qolish va mustahkamlash uchun, ahamiyatli bo'lib, bu-mashg'ulotlarga bo'lgan samamiy yondoshish.

Oltinchidan -ma'lumki, sportchilarni usobaqalarda raqib tomonidan uyushtiriladigan psixik hujumlarga duch kelishadi. Bunday ta'sir shakllari bo'yicha turlicha bo'lishi mumkin, lekin ularni maqsadi bir-bu raqibni yuqori natijalarga, erishishdagi xohishini so'ndirish, ularni tafakkuriga yangi o'yinlarni va yagi qo'zg'alish o'choqlarini yondirish bilan bog'liq. Agar shunday hujumlarni amalga oshirish kuzatilsa, sportchini musobaqadagi ishtirok etish samaradorligi pasayadi.

Ettinchidan -psixik barqarorlik o'zgaruvchan ko'rinishga ega, hattoki

nafaqat soatlar mobaynida, balki daqiqalar ichida. SHu munosabat bilan aytish kerakki, sportchini psixologik barqarorligini asosiy tashqil qiluvchilardan bo'lib, uni psixik tayyorgarligini darajasini o'zgartirish va musobaqalarda irodaviy sifatlarini ko'rinishi kabilar hisoblanadi. Bunday ko'nikmalarni yo'qligi yoki shaklanmaganligi musobaqalardagi ishtiroklarida salbiy ta'sir qiladi. Bularga yaqqol misol tariqasida sport o'yinlarida, jumladan, futbolda kuchli jamoalarni tushunarsiz holatlarda mashg'ulotlarga uchrashlarini aytishimiz mumkin. Tabiiyki, bunday sharoitda kuchsiz jamoa, oldindan kuchli, raqibga nisbatan tayyorlanadi (psixologik) va yaxshiroq o'yi ko'rsatishga harakat qiladi va aksincha kuchli jamoa esa, oldindan engil g'alabaga erishama deb, keskin haarkat, faolligini pasaytiradi va mag'lubiyatga uchrashi mumkin.

SHu va shunga o'xshash holatlarda sabab-raqib kuchiga ishonmaslik, hotirjamlik doim sport natijasiga salbiy ta'sir qiladi.

Jamoa yoki sportchilar o'z harakatlari dinamikasini o'zgartirish uchun, o'yin faoligini va har xil qiyin sharoitlardan chiqib ketishlari uchun, mashg'ulotlarda va o'rtoqlik uchrashuvlarida bir faollik rejimidan ikkinchi faollik rejimiga o'tish va kuchsiz, o'rta va maksimal ko'rinishlarni almashlab qo'llash ko'nikmalarini o'zlashtirishlari kerak.

Buga oddiy misol bo'lib,-siklik sport turlarida uzoq vaqt davom etuvchi mashqlarni, almashlab qo'llash mashqlari hisoblanadi.

Sport o'yilarida esa buni amalga oshirish biroz qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Bu erda, mashg'ulotlarda, jamoa murabbiyni signaliga asosan, harakat faoliyatini almashlab qo'llash kerak.

Sakkizinchidan -ma'lumki, sport o'yinlarida taktika ko'pgina ko'rinishlarga ega. Psixologik tayyorgarlikka nisbatan, raqibnikeskin harakatlari oldida o'zini yo'qotib qo'ymaslikdir. Buni oldini olish uchun esa, aytilgandek raqibni oldindan o'rganish yaxshi samara beradi Lekin hamma narsani oldindan bilish qiyin albatta. SHuning uchun mashg'ulotlarda hox individual, hoh guruhli harakatlar har xil ko'rinishli, taktik echimli vazifalarni qo'llash kerak bo'ladi. Bu erda, yana asosiysi-sportchilarda shunday ko'rinishli mashg'ulotlarga psixik tayyorlash bo'ladi.

Psixologik tayyorgarlik haqida xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, ko'pgina sport turlaridagi mashg'ulotlar va musobaqalarni zamonaviy sharoitlari, psixologik yuklamalarni engillashtirdi (qulay manejar, stadionlar, sport zallari, tiklanish vositalari va boshqalar) shu bilan tarbiyaviy potensialni pasaytirdi.

2.2.Sportchilarni irodaviy tayyorlashni psixologik asoslari

Sport taktikasi deb, sport musobaqasida eng yuksak sport natija va g'alabalarga erishish uchun ishlatiladigan priyomlar yig'indisiga aytiladi.

Musobaqada g'alabaga erishish uchun ma'lum sport turida jismoniy jihatdan chiniqish va hatto mazkur sport texnikasini to'la egallashning o'zi kifoya qilmaydi. SHu bilan birga o'zining jismoniy kuchi va texnik ko'nikmalaridan to'g'ri foydalana bilishni ham talab qiladi.

Taktikada komanda yoki yakka sportchining harakat yo'li namoyon bo'ladi. Har bir sport turida taktik plan tuziladi. Lekin sport taktikasi sport turi va uning xususiyatiga qarab har xil bo'ladi.

Taktik jixatdan tayyorlashning umumiy problemi bilan psixologik problema bog'langan.

Sportchida taktik jixatdan tayyorgarlikning psixologik muammosi quyidagilardan iborat:

1 – Taxminiy (shartli) taktik plan tuzish muammosi.

2 – Ushbu taxminiy tuzilgan taktik plani musobaqa paytida ro'yobga chiqarish muammosi.

YAxshi taktik bo'lish uchun sportchi kuzatuvchanlik xususiyatiga ega bo'lishi lozim. Undan tashqari tashabuskorlik, maqsadga intilishday irodaviy sifatlarga ega bo'lishlik va tez fikr yurita bilishi ham muhimdir.

Sportchining musobaqaga qatnashishdan maqsad, rekord qo'yish hamda shaxsiy sport natijasini yaxshilashdan iboratdir. Bunga erishish uchun musobaqa oldidan sportchi tomonidan tuzilgan shartli taktik plan javob bera oladi. Bu plan maqsadga erishish vositalari va usullari, yo'llarini anglash, hamda duch kelishi mumkin bo'lgan qarshilik, qiyinchilik va kutilmagan xodisalarni oldindan sezish, tassavur qilish kabilarni o'z ichiga oladi.

Ko'pincha bunday plan tuzish ko'rsatmali bo'lmay fikran bo'ladi. SHu sababli ham tahminiy taktik plan tuzish ijodiy protsessdir. Bu protsessda tafakkur va ijodiy xayol qilish muxim joyni egallaydi. Sportchini fikran musobaqadagi o'z harakati raqib xarakati haqida fikr yuritish, musobaqa sharoitlari hamda musobaqadagi vaziyat xaqidagi obrazlar yaratish va shu asosda o'z harakatni planlashtirish, taxminiy plan tuzish – irodaviy emotsional protsessdir. CHunki taktik plan muvoffaqiyatli tuzilsa sportchida ishonch va mamnunlik xosil bo'ladi. Aksincha esa unda shubxa havotirlanishni, ranjishni, bazida esa o'zini yo'qotishini paydo qiladi. Oldindan musobaqa haqida konkret va to'liq tasvvur qilish qiyin shu sababli plan qisqacha va ixcham bo'lishi.

Tuzilgan taxminiy plani bajarish, raqibni kuchini xushyorlik bilan anglashni talab qiladi. Planning xal qilishni qiyinligi shundaki, raqib xam o'z taktikasini yashirishga va adashtirishga intiladi.

Taktik plani echish asosan sportchini tafakkuriga bog'liqdir. CHunki ilmiy tekshirishlardan hamda xar bir sportchining tajribasidan ma'lumki sportchi o'ylab

harakat qiladi, harakat qilib o'ylaydi. Aytish mumkinki, plani aniq va maqsadga muvoffiq bajarishning manbai – aniq tafakkur qilishning oqibatidir. Lekin tafakkur qilish uchun musobaqaning vaziyati, raqibning harakati asosiy materialdir. Bu material oldingi tafakkur bo'lmaydi. Fikrlangan plan tassavur asosida ijodiylashadi.

Sportchining musobaqa oldidan ishlab chiqilgan taktik plani musobaqa protsessida real sharoitda tafakkur, tasavur va diqqatini aktiv ishtirokida qayta qurilib turilishi, hamda sharoitni tez taxlil va sintez qilib tadbirlash natijasida hal qilinadi.

Irodaviy tayyorlash – sportchini psixologik tayyorlash mazmuniga kiradi va sport trenirovkasining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Sportchini irodaviy tayyorlashning asosiy vazifasi – sportchini o'z o'zini boshqarishga o'rgatish. Suxamlinskiy shunday degandi: agar seni o'rgatish uchun 100 o'qituvchi qo'yishsa ham ular seni oldingda kuchsiz bo'lishadi, agar sen o'z – o'zingni majbur qila olmasang va o'zingdan talab qilmasang.

Iroda aqlning faoliyatli tomoni va ma'naviy xissidir. (I.M.Sechenov). Normal ishlayotgan miya funksiyasi, odamga o'z xatti xarakatlarini boshqarish imkonini berishidir.

Iroda – miyaning tartibga soluvchi funksiyasidir.

Prof. A.A.Rudik ta'rifi bo'yicha iroda kishining shunday xarakatidirki, bu xarakat oldindan biror maqsad qo'yib va shu maqsadga erishish vositalarini oldindan belgilab, ongli ravishda zo'r berish demakdir.

Iroda maqsadga erishishda qiyinchiliklarni, turli to'siqlarni insondan ko'pmi – ozmi talab etuvchi jismoniy va ruhiy kuchni, ish xarakatlarini engishdagina namoyon bo'ladi.

Hozirgi paytda sportchilarning g'alaba uchun kurashishlarida iroda faktorlari katta ahamiyatga ega, chunki yuqori malakali sportchilarda jismoniy, texnik, taktik, tayyorgarliklar yuqori darajada bo'ladi. Lekin hozirgi vaqtda psixologik nuqtai nazardan yutuqlar irodasi kuchli sportchiniki desak xam yanglishmaymiz.

Irodaviy tayyorgarlik mazmuniga sportchi shaxsi irodasining ayrim tomoni sifatida:

1. Maqsadga intilish.
2. Intizomlik
3. Ishonch
4. Tashabbuskorlik
5. Mustaqillik
6. Mardlik
7. Dadillik
8. Qat'iyatlilik, matonat

9. O'zini tuta bilish va boshqalar kiradi

Hamma irodaviy sifatlar bir – biri bilan chambarchas bog'liqdir. Sifatlarning birini rivojlantirsak ikkinchi sifatning takomillashuviga yordam beradi.

Lekin, shunday, bo'lsa ham sport turlarida u yoki bu irodaviy sifat yuksak turadi. Filipp Genov irodaviy sifatning tasnifini tuzgan. Genov klassifikatsiyasi bo'yicha maqsadga intilish, intizomlik va ishonch hamma sport turlarida bir xil darajada uchraydi. Qolgan irodaviy sifatlar uch kategoriyaga bo'linadi: 1-ayni sport turi uchun boshqaruvchi irodaviy sifat, 2-boshqaruvchiga yaqin bo'lgan irodaviy sifatlar; 3-yuqoridagilardan keyingi irodaviy sifatlar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, g'alabalarga erishishda shaxsiy va jamoaviy qiziqishlar, o'z sheriklarini yutuq yoki mag'lubiyatlariga o'ta ta'sirchan bo'lib qolishni aytish mumkin. SHu munosabat bilan o'ziga xos —zanjirli reaksiya ni paydo bo'lishi imkoniyatlarini inobatga olish kerak. Bunday yondoshish jamoaga omad keltiradi. SHu qatorda bir sportchini mag'lubiyati butun jamoani chiqishlariga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin.

SHuning uchun sportchilar bunday salbiy oqibatlarni bilishlari va unga qarshi kurashishlari kerak. Ko'ngildagidek ishtirok eta olmayotgan sportchi o'z kechinmalari haqida gapirmasligi, yomon kayfiyatda bo'lmasligi va boshqa sportchilar bilan o'z mag'lubiyatlari haqida suhbatlashmasliklari kerak. Hamda jamoada bir sportchini mag'lubiyatlari haqida fikr almashishlarni oldini olish kerak. Agar sportchilar, murabbiylar har narsani optimistik nuqtai nazaridan qarashib, ko'ngillarini cho'ktirishmasa, jamoada aytib o'tilgan salbiy —zanjirli reaksiyanil rivojlanishni oldi olinadi va psixik fan g'alabali ko'rinishga ega bo'ladi.

Turli ko'rinishda musobaqadan so'ng albatta yakunlovchi qism-ohista yugurish va bir necha engil mashqlar bajarish kerak.

O'ta muhim musobaqalardan so'ng, ertasiga shug'ullanish ta'qiqlanadi. Bu imkoniyatlarga va nervni qo'zg'alishlariga olib kelishi mumkin.

1.Sportchilarning oldindan o'yinga ruhiy tayyorgarlik holatini shakllantirish uchun asosiy ahamiyatga quyidagilar ega bo'ladi;

a)intiluvchanlik va g'alaba qozonish istagini kuchaytirish;

b)o'yinchilarning o'z kuchiga va jamoa kuchiga ishonchini mustahkamlash;

v)harakatlar maqsadi, vazifalari va dasturlarini aniqlab olish;

g)asablar qo'zishining oldini olish;

d)salbiy hissiyotlarni engib o'tish.

2.G'alaba qozonishga intilish darajasi avvalo sportchilarning asoslari bilan

belgilanadi. Murabbiy jamoani o'yinga safarbar etar ekan, haqiqiy ijtimoiy asoslardan foydalanishi kerak. SHunigdek, o'yin natijasi uchun mas'ullik, jamoa oldidagi burch hissi ham katta ahamiyatga ega.

3.Sportchilarda o'z kuchiga ishonch ko'p yillik mashg'ulot va musobaqalar davomida tarbiyalanib, mustahkamlanadi. Sportchining ishonchini kuchaytiruvchi asosiy shartlar:

- a) har tomonlama tayyorlik va shug'ullanganlikning yuqori darajasi;
- b) o'yin kunida jismonan o'zini yaxshi his etish;
- v) o'yinlarda etarlicha tez-tez va muvaffaqiyatli qatnashish;
- g) jamoa a'zolari ahilligi, o'zaro munosabatlari va bir-biriga qovushib o'ynay olish qobiliyati, ularning o'zaro yordamga tayyorligi;
- d) raqibni bilish va uning kuchlariga to'g'ri baho berib, o'ylab o'ynash.

Salbiy hissiyotlarni engish va ularni boshqarish maxsus priyomlar yordamida amalga oshishi mumkin:

A) ortiqcha to'plami; sportchiga tinchlantiruvchi yoki qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatadigan maxsus-uqalashni qo'llash;

B)o'yin holati (start bezagi, loqaydlik) noma'qul shakllarini yo'q qiluvchi mashqlar, chigal yozuvchi mashqlar sportchining o'zini his etishiga bog'liq ravishda o'z xarakteri, jadalligi, davomiyligi bo'yicha tanlanadi;

V) trener hurmat-e'tiborining ta'sirchan kuchi;

G) autogen mashg'ulot.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining —Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidalgı Qonuni (yangi tahriri) Toshkent sh. 2015 yil 4 sentyabr O'RQ 394-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5-martdagi —Jismoniy tarbiya va sport soxasini davlat boshqaruv tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidalgı PF-5368-sonli farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.11.2020 yil —Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidalgı PF-6099 sonli farmoni
4. Mirziyoev SH.M Buyuk kelajagimizni mard oliyjanob xalqimiz bilan birgalikda quramiz. Tosh 2017
5. A.Abdullaev,Sh.X.Xonkildiev prof —Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasiil Farg'ona 2019.